

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE LA UNERMB

THE ACADEMIC FORMATION OF MANAGEMENT DEGREE IN UNERMB

Elizabeth Cepeda Oquendo¹

Henry Perozo Quintero²

Lorheny Perozo Piñero³

RESUMEN

Analizar la formación académica del Licenciado en Administración de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", municipio Miranda, estado Zulia se constituyó en el propósito del presente estudio, catalogado como analítico y descriptivo con diseño no experimental de campo. Se resaltan los aportes de De Zubiria (2008), González Hermosilla (2010), UNESCO (2008) entre otros. A tales efectos se diseñó un instrumento cuestionario con escala de respuesta tipo Likert contenido de 36 reactivos y Alfa Cronbach de 0,967 suministrado a 42 Licenciados en Administración quienes laboran en las empresas de servicios del Municipio Miranda, escogidos a través de un censo poblacional a propósito de examinar el modelo de formación recibido por el Licenciado en Administración y caracterizar el proceso de formación en la UNERMB. Se verificó la presencia de un modelo pedagógico tradicional conductista y un proceso de formación que escasamente concilia el alcance de conocimientos en distintos escenarios de incumbencia gerencial.

Palabras clave: formación, académica, licenciado, administración, UNERMB.

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM / EBSCO](#)
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtisr.sk / Directory of Open Access Journals \(DOAJ\) / www.journalfinder.uncq.edu / Yokohama National University Library.jp / Stanford.edu. www.nsdj.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation Advanced Library.kfas.or.kr /](#)
[www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.reducyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.vnu.ac.jp www.iinfo.lub.lu.se / Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile. Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu / www.library.georgetown.edu / www.google.com / www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com / www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de / EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docolec.scd.univ-paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu / www.brury.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org / www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / / +++ / No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity / / Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access \[www.revistaonegotium.org.ve\]\(http://www.revistaonegotium.org.ve\) / \[revistanegotium@gmail.com\]\(mailto:revistanegotium@gmail.com\)](#)

¹ MSc. Gerencia de Recursos Humanos. Profesora del Programa Administración. Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Estudiante del Programa Doctorado en Educación UNERMB. PEII Nivel A. Altagracia. Venezuela. Correo electrónico: elizacepeda@yahoo.es

² MSc. Gerencia de Recursos Humanos. Profesor del Programa Administración. Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Estudiante del Programa Doctorado en Educación UNERMB. PEII Nivel A. Altagracia. Venezuela. Correo electrónico: henpequi@yahoo.es

³ Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Profesora del Programa Postgrado Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Estudiante de la maestría Gerencia de Proyectos Industriales URBE. Altagracia. Venezuela. PEII Nivel A. Correo electrónico: perozolorheny@gmail.com

ABSTRACT

To analyze the career education of the Licentiate in Administration of the National University Experimental "Rafael María Baralt", municipality Elevated place, condition Zulia was constituted in the intention of the present study, catalogued like analytical and descriptively with not experimental design of field. The contributions are highlighted of De Zubiria (2008), Gonzalez Hermosilla (2010), UNESCO (2008) between others. To such effects an instrument designed questionnaire with scale of response type comprising Likert of 36 reagents and Alpha Cronbach of 0,967 supplied 42 Licentiates in Administration who work in the companies of services of the Municipality Elevated place, chosen across a population census about examines the model of formation got for the Licentiate in Administration and to characterize the process of formation in the UNERMB. There happened the presence of a pedagogic traditional behaviorist model and a process of formation that scantily harmonizes the scope of knowledge in different scenes of managerial incumbency.

Key words: formation, academican, licentiate, administration, UNERMB.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

En Venezuela los participantes que esperan obtener el título de Licenciado en Administración Empresarial durante su trayectoria como estudiantes universitarios requieren estudiar los elementos, condiciones, exigencias, oportunidades y fortalezas producidas en el entorno laboral desde la universidad. De ahí que en la universidad los docentes a través de programas y planes instruccionales (cuyos contenidos se basen en el aprendizaje de conceptos y principios de la administración empresarial) necesariamente deberán hacer uso de habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales, a objeto de responder a las diferentes exigencias cognitivas generadas en cada período académico.

Con relación a esto, Tedesco (2000:71) planteó, lograr la producción de conocimientos en un ambiente creativo, libre, productivo y de calidad (en oposición a toda tentativa autoritaria; burocrática, de control) requeriría fomentar un clima que favorezca el desarrollo de conocimientos, convertir a la universidad en un centro para la inteligencia, ganado a incorporar entes activos, coparticipes de la acción, y del desarrollo empresarial exitoso. De ahí, Belmonte (2011:02) apuntó, las universidades requieren de ciclos constantes y sistemáticos, sólo así lograrán que sus participantes interpreten, aprendan resolviendo situaciones reales.

Al respecto, Pesca (2008) reportó en Venezuela, la formación de administradores se encuentra enquistada en las primeras etapas de la organización, por lo cual se sugiere la construcción de una arquitectura organizacional educativa inteligente, basada en la comunicación como elemento para su redimensión.

De ahí que las universidades comprometidas con la formación académica de profesionales en el área administrativa deberán responder a los retos actuales de la sociedad del conocimiento y en relación al ámbito de incumbencia profesional

mediante la formación de competencias sustentadas en un aprendizaje constructivo, de forma tal que logre desarrollar en sus egresados conocimientos suficientes para establecer relaciones equilibradas y satisfactorias durante su desempeño como administrador.

En este contexto Agüero (2008:06) explica, actualmente los requerimientos de preparación que demandan de los administradores las condiciones del contexto actual establecen la conveniencia de que partiendo de las características del entorno socioeconómico y en especial las del campo de actividad de los administradores se diseñen planes de estudio con el fin de adecuarlos para asegurar el desempeño eficiente de este profesional.

En efecto se considera que para enfrentar los eventos y actividades que afectan el quehacer empresarial, las universidades deberán ofrecer una formación académica acorde a las demandas de organización, manejo de recursos, formación de equipos humanos especialmente para los niveles directivos y de mando intermedio con capacidad técnica, habilidades de liderazgo y capacidad para establecer políticas y estrategias en ámbitos de intensa competencia e innovación.

OBJETIVO

Analizar la Formación Académica del Licenciado en Administración de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, municipio Miranda, estado Zulia.

CONCEPTOS Y REFERENCIAS TEÓRICAS

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN

De acuerdo con Agüero (2008:06) los administradores de la “nueva economía” tienen que ser personas con una visión amplia, capaces de asumir riesgos, orientados hacia la innovación y exploración de nuevos conceptos ya sean de mercado o tecnológico. Por esto se trata de desarrollar un concepto de administración global cuya principal habilidad deberá ser enfrentar actuaciones en un ambiente de ambigüedad tecnología, cultural y política.

Sobre esto Vargas (2004) destacó, los contenidos de la formación profesional de administradores de organizaciones públicas o privadas requieren permearse de los valores éticos, morales y culturales que imponen los modelos de mercado. Los programas de formación y desarrollo de éstos serán diseñados en función de las competencias que requieren bajo un enfoque de competitividad profesional.

La formación académica ha sido considerada como la condición más apropiada para garantizar la excelencia investigativa y la enseñanza en los países latinoamericanos. Es el proceso en el cual la persona comprometida y admitida en

una institución educativa desarrolla en períodos determinados conocimientos para acreditarse en una profesión.

Justamente en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (2003) se establece la formación académica como proceso continuo, sistemático y regulado, a través del cual el estudiante de la carrera administración empresarial, una vez cumplido el plan de estudios exigido por la universidad, realizado los trabajos, ejercicios, así como las actividades sugeridas en el reglamento institucional es acreditado con el título de administrador.

De acuerdo con Agüero (2008:01) la formación académica de los administradores en general esta orientada al desarrollo de competencias laborales (saber, saber hacer) para satisfacer las necesidades del mercado laboral. Mintzberg (2004:04) por su parte resalta, la formación académica del Licenciado en Administración es un proceso que pone énfasis en la transmisión de conocimientos puntuales sobre los aspectos técnicos y operativos en las empresas.

Con base a estas consideraciones los autores citados coinciden en destacar que, la formación académica universitaria en el área de la administración, ha de ser y comprenderse como el proceso que supera el simple logro de conocimientos y conceptos, por un proceso que inspire liderazgo, visión global, pensamiento sistémico, trabajo en equipo, aprendizaje permanente, apertura así como flexibilidad ante cambios, y en forma general aspectos relacionados con actitudes y valores para una actuación basada en la ética de la formación social.

Así mismo Guevara Niebla (2009:16) refiere, la formación académica del administrador en el proceso de aprendizaje donde logra desarrollar conocimientos inherentes a la profesión, es un proceso de destrezas y actitudes por las universidades deben aplicar métodos didácticos promoviendo y permitiendo la transmisión de saberes y una educación prospectiva orientada a las necesidades del futuro.

Lo descrito es relevante para profundizar sobre la definición hecha por Agüero (2008:03) en tanto el autor describió, para hacer y llevar a cabo tanto programas como planes sobre la formación de administradores, al partirse de un análisis de las condiciones del ámbito educativo, determinar cuáles son los requerimientos en el contexto actual y las tendencias visualizadas para así poder hacer un diagnóstico.

En consecuencia, este autor destaca, la base para definir el perfil del egresado en los administradores, los enfoques derivados de la filosofía y el modelo

educativo universitario, permitirán las competencias a lograr satisfaciendo los requerimientos del entorno profesional así como el ámbito social en general.

En la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” la formación académica del Licenciado en Administración de Empresas es adquirida cuando el egresado de la carrera obtiene su título demostrando que ha adquirido las habilidades y conocimientos aplicables a ésta profesión. En consecuencia el Proyecto Gerencia Industrial de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” de acuerdo con García Otero (1993) pretende la formación de recurso humano calificado en el área de la administración y la gerencia necesarios para la conducción de las empresas industriales del país.

Los egresados deben desempeñarse en áreas como gerencia general cumpliendo las funciones: planificación de actividades totales, organización, ejecución y control, de igual forma en la dirección de compras con funciones para determinar, planificar necesidades, niveles de operaciones y dirigir actividades de compra. Como racionalizador de procesos administrativos y productivos. Estos profesionales deberán aplicar técnicas de estudios, métodos, medidas de trabajo, por ende técnicas basadas en las ciencias del comportamiento humano.

Así mismo Álvarez y González (2009:09) indican, la universidad debe lograr una mayor conexión entre la formación y el desarrollo profesional de sus estudiantes, facilitando competencias amplias, de gestión de conocimientos, para el manejo de información, competencias de empleabilidad aplicables a distintas situaciones y contextos; responder con medidas formativas que capaciten a los egresados haciendo que adquieran tanto los conocimientos como las habilidades exigidas para un puesto de trabajo.

En relación a esto Tovar Canelo (2007:12) destacó, la formación académica de los egresados comprometidos con el desarrollo empresarial del país, específicamente la que tiene que ver con la formación del administrador, en las universidades (particularmente en las escuelas de administración) deben constituirla en un proceso a través del cual proporcionen a los estudiantes los conocimientos administrativos necesarios para enfrentar el entorno, buscando un perfil que garantice su ejercicio profesional, alcance el calificativo de la excelencia; por tanto el proceso de formación académica debe tener como base el diseño de currículos consecuencia de la evaluación permanente expresando habilidades, conocimiento, destrezas, actitudes y aspectos éticos del administrador que se propone formar.

MODELO DE FORMACIÓN DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN

En el marco de las transformaciones educativas implementadas a partir de la década de los noventa en América Latina, se ha venido enfatizando en la necesidad de replantear los modelos de formación profesional, a fin de adecuarlos a las exigencias del contexto y la propia sociedad.

En consideración a lo expuesto, la pedagogía de un modelo de formación profesional asume un enfoque teórico y epistemológico determinado para posibilitar el abordaje de problemas asociados a un campo de acción. Para Corral (2006:03) un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. De acuerdo con esta definición puede inferirse que un modelo es una aproximación teórica útil en la descripción y comprensión de aspectos interrelacionados de un fenómeno en particular.

Por consiguiente, para los autores citados un modelo de formación profesional es un recurso capaz de perfilar la profesionalización ya sea en términos de: innovación, autonomía, pensamiento crítico, reflexión, capacidad de valoración y autodesarrollo, modos de producción del conocimiento entre otros posibles de evaluar durante la praxis profesional.

Al respecto Cáceres y otros (2009:24) el modelo es un recurso para el desarrollo de la enseñanza, para la fundamentación científica de la misma, evitando que permanezca siendo una forma de hacer empírica y personal al margen de toda formalización científica. Según este autor, cada modelo es juzgado por su capacidad comprensiva en cuanto a la realidad de la enseñanza, dado que cada uno de ellos posee esa propiedad de filtro que le es propia y develan diferentes aspectos de la misma.

En consecuencia, la formación se concibe como el proceso permanente de adquisición, estructuración, reestructuración de conocimientos, habilidades y valores para el desempeño de la profesionalización. Esta a su vez se denomina eje formativo estructurante, su duración estará prevista conforme al plan de estudios de la carrera.

A tales fines puede resaltarse que los modelos de formación se han configurado históricamente sobre la base de dos concepciones: la primera define un conjunto de rasgos deseables en el profesional, y la segunda trasciende el ámbito de lo personal en el contexto de la realidad compleja en la que se desempeñará.

En el caso particular del Programa Administración de Empresas mención Gerencia Industrial de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt",

el profesional que egresa se forma bajo un modelo con base a competencias, habilidades y destrezas que deben adquirirse durante diez (10) semestres a lo largo de cinco (05) años. Este programa está comprometido con la praxis profesional del administrador de empresas en correspondencia con las competencias exigidas por el mercado laboral, con valores morales que contribuyan a la creación de una sociedad equitativa, justa y altamente desarrollada, ejemplo de transformación social.

Lo anterior solo es posible mediante la integración de la investigación científica, formación y extensión para generar una plataforma sustentada en la creatividad, innovación y búsqueda sociales y comunitarias en materia de administración, por lo cual se requiere la sustentación de procesos de gestión aplicando principios de calidad de vida, igualdad, desarrollo endógeno, así como la búsqueda de la suprema felicidad, principio rectores de la ética socialista.

El programa Administración de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", tiene por visión buscar a través del desarrollo de sus ejes fundamentales, funciones de formación, investigación, extensión y gestión, su consolidación como la mejor alternativa y referencia de excelencia académica. En efecto una formación del profesional en administración, capaz de asumir una conducta humanista en la búsqueda de equidad y desarrollo sustentable como principio fundamentales de la transformación social de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y del país, fortaleciendo los siguientes valores:

a) Civilidad: Formar un licenciado en Administración responsable de su comportamiento público en el ejercicio de la profesión y como integrante de la sociedad.

b) Tolerancia: Formar egresados en Administración con un alto sentido de pluralidad en relación a religiones, cultura, concepciones de la vida en el ejercicio profesional, a través de la aceptación y el respeto de estas diferencias.

c) Ética: Fomentar la honestidad, transparencia en las actividades de extensión, investigación y docencia, que el comportamiento institucional este enmarcado en el respeto, la equidad y el trabajo.

d) Integración: Coordinar sus actividades con la finalidad de desarrollar programas formativos que permita la integración y coordinación entre las diferentes organizaciones de producción social para el logro pleno de la democracia participativa.

e) Eficiencia: En la realización de las funciones de docencia, investigación y extensión, tareas u obligaciones, así como en la oportunidad en la ejecución de responsabilidades.

f) Democracia: Desarrollar todas sus actividades en función de lograr la formación de un Licenciado en Administración con las cualidades que le permita desarrollar la tolerancia, la participación, comunicación y el pluralismo.

g) Solidaridad: Formar profesionales con la capacidad de formular y desarrollar empresas de producción social, con la finalidad de la consecución de objetivos sociales comunes.

h) Corresponsabilidad: Responder de manera compartida ante los compromisos asumidos democráticamente para el cumplimiento de la misión.

i) Formación: Asumir la formación filosófica, humanística, ciencia y tecnología para propiciar una ciencia crítica en la acción investigativa.

j) Autonomía: Capacidad de auto regular nuestro funcionamiento para construir una cultura organizacional que permita distinguir, contextualizar y globalizar los problemas multidimensionales de la sociedad.

PEDAGÓGICO TRADICIONAL

El modelo tradicional influyó notablemente en los procesos de enseñanza y en los sistemas educativos. Este enfoque se originó en la escolástica, filosofía propia de la iglesia católica que imperó desde los siglos IX hasta el siglo XV, donde el fin primordial de la educación estuvo dirigido a la recuperación del pensamiento clásico como resultado del renacimiento. De acuerdo con Pinto y Castro (2005:31), a este modelo se le ha calificado de enciclopedista por cuanto, el contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes como verdades acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de la experiencia del alumno y sus realidades sociales.

En ese marco referencial Corral (2006:62) plantea, en el modelo tradicional, el método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, que se dicta bajo un régimen de disciplina, donde el estudiante que es básicamente receptor. En coincidencia con la anterior apreciación Pinto y Castro (2005:09) afirman, que bajo este enfoque generalmente se exige al estudiante la memorización de la información narrada, expuesta, refiriéndose a la realidad como algo estático y

detenido; en ocasiones la disertación es completamente ajena a la experiencia existencial de los estudiantes y los contenidos se ofrecen como segmentos de la realidad, desvinculados de su totalidad.

De acuerdo con De Zubiria (2008:33), un aspecto importante de considerar en el modelo pedagógico tradicional es el rol del docente bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, éste cumple la función de transmisor, y el aprendizaje se convierte en un acto de autoridad. Otro elemento por considerar en el modelo pedagógico tradicional es el ideal educativo de formar el carácter del individuo.

PEDAGÓGICO CONDUCTISTA

Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el modelo conductista considera que la función del aprendizaje es la de transmitir saberes aceptados socialmente. Según este modelo, el aprendizaje es el resultado de los cambios más o menos permanentes de conducta y en consecuencia el aprendizaje es modificado por las condiciones del medio ambiente.

Sobre este planteamiento Corral (2006:06) destaca, este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento meticuloso en la conducta productiva del grupo. El modelo ha sido calificado de positivista en el sentido en que se toma como objeto del aprendizaje el análisis de la conducta bajo condiciones precisas de observación, operacionalización, medición y control.

Según este autor, el método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos "instruccionales" formulados con precisión y reforzados minuciosamente. De acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el aprendizaje es originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo antecedente, la conducta y un estímulo consecuente.

PEDAGÓGICO COGNOSCITIVISTA

El enfoque cognoscitivista que algunos teóricos, entre ellos Corral (2006), denominan también desarrollista, tiene como meta educativa acceder tanto progresiva como secuencialmente al desarrollo intelectual, conforme a las necesidades y condiciones de cada uno. Los fundamentos teóricos del modelo cognoscitivista se originaron en las ideas de la Psicología Genética de Jean Piaget. Desde otra perspectiva se ha pensado que la tendencia cognoscitivista es más una propuesta epistemológica que pedagógica.

No obstante, De Zubiria (2008:35) estima, a pesar de que su postura cabría dentro de lo que se podría llamar propiamente una teoría del conocimiento y no del aprendizaje ni de la enseñanza, su divulgación entre la comunidad educativa alcanzó una gran dimensión, en especial desde los años setenta. Teniendo como referencia el anterior concepto, se estima que los seres humanos utilizan procesos cognitivos diferentes en los niños y en los adultos. De igual manera, se explica el aprendizaje como una manifestación de los procesos cognoscitivos ocurridos durante el aprendizaje.

En consecuencia en el modelo cognoscitivista el rol del docente está dirigido desarrollar procesos cognitivos estudiantiles. El docente debe orientar a los estudiantes a desarrollar aprendizajes por recepción significativa y a participar en actividades exploratorias, que puedan ser usadas posteriormente en formas de pensar independiente.

En el caso particular Corral (2006:11) destaca, el enfoque cognoscitivista considera el aprendizaje como modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que son causa de la conducta del hombre, a diferencia del conductismo que se orienta al cambio directo de la conducta, como puede verse el modelo cognoscitivista lo importante no es el resultado del aprendizaje y comportamientos logrados, sino los indicadores cualitativos acerca de las estructuras de conocimientos y los procesos mentales que las generan.

PROCESO DE FORMACIÓN

Desde su creación el Programa Administración, Proyecto Gerencia Industrial de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", posee un plan de estudios de la carrera contentivo de 43 asignaturas a lo largo de diez semestres académicos. Entre sus actividades curriculares cuenta con asignaturas obligatorias de formación general distribuidas en 185 unidades de crédito. Los estudios de la carrera administración, mención Gerencia Industrial de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" conducen al título de Licenciado en Administración de Empresas, mención Gerencia Industrial.

Entre otros aspectos importantes sobre la formación académica del licenciado en Administración, vale la pena resaltar el proceso de formación que desarrolla la Universidad de Chile (2000) a través del Reglamento General de Estudios de Pregrado, donde se hacen aportes especiales sobre estos perfiles, agregando que existen estructuras específicas para la formación de administradores que se pueden analizar desde tres niveles a saber:

a) Formación general: entendida como aquellas actividades curriculares que contribuyen al desarrollo del estudiante desde una visión contextual, ética y pluralista del desempeño de su profesión o cultivo de su disciplina.

b) Formación básica: se refiere a las actividades curriculares que proporcionan conocimiento, destrezas y aptitudes para la comprensión y proyección de diversos sectores del conocimiento incluyendo el ámbito de la tecnología, aquellos cuerpos de conocimiento, enfoques metodológicos y estrategias de indagación dotadas de estabilidad epistemológica que definen la identidad de una disciplina al interior de un área del saber.

c) Formación especializada: la que se entiende constituida por actividades curriculares destinadas a procurar los conocimientos, destrezas, aptitudes vinculadas específicamente con la preparación profesional y académica avanzada indispensables para actuar en la solución de problemas propios de un determinado sector del conocimiento y de las técnicas involucradas en el quehacer profesional.

Con esta propuesta se considera importante resaltar la clara coincidencia que existe entre el currículo chileno y el venezolano en la UNE "Rafael María Baralt", sobre la forma en la cual se adquieren conocimientos y destrezas en la formación académica de estos profesionales, en tanto puede referirse que existe a nivel latinoamericano una tendencia a formar profesionales de la administración basada en los principios y teorías que orientan la función pública desde la perspectiva del conocimiento que depende del modelo de formación desarrollado por cada universidad.

Por consiguiente, se hace imperioso describir, el proceso de formación del licenciado de la administración moderna en Venezuela según Tovar Canelo (2007:07) debe basarse en facilitar las herramientas teórico- prácticas para que este sepa saber interpretar y manejar adecuadamente las organizaciones requeridas por la gerencia proactiva, creativa, con el dominio de su talento humano sobre los conocimientos modernos de las ciencias administrativas, es decir, con la capacidad para ser aplicados en función del desarrollo exitoso de la organización.

Así mismo este autor infirió en destacar la formación académica venezolana y todos sus procesos en la universidad se tornan cada vez mas dinámicos, citando a Senge (2005) refirió, es necesario que un administrador sepa motivar a su personal a fin de que utilicen su potencial para crear responsablemente los resultados que se desean, cultivar nuevas formas de pensamiento: pensamiento

lateral o emocional, donde la aspiración colectiva quede en libertad y donde la gente continuamente aprenda a aprender en conjunto.

CONOCIMIENTO

La formación profesional en base a diagnósticos hechos por la UNESCO (2008) constituyen el eje de los nuevos modelos de educación entrados en el desempeño. En consecuencia, las megatendencias marcadas por esta organización pretenden que todo profesional universitario desarrolle competencias bajo la premisa de los siguientes aspectos:

- Aprender a aprender (conocimientos).
- Aprender a hacer (habilidades).
- Aprender a ser (actitudes, valores y virtudes).

Las cuales deberían dar por resultado, impulsadas de modo equilibrado, ese "educar para la vida" a partir de un desarrollo armónico de la personalidad. Así mismo, la UNESCO agrega una cuarta tendencia como respuesta a los procesos generados de globalización "el aprender a convivir" (relaciones humanas), señalando que el tema de la tolerancia entre grupos humanos, la imperiosa necesidad del trabajo en equipo, la pluriculturalidad en los consorcios, multinacionales de trabajo, entre otras, hacen necesaria la inclusión de la convivencia como parte de los programas de estudios universitarios.

Según González Hermosilla (2010:10) el conocimiento como objeto de la formación académica profesional es el proceso que suele afectar positivamente en la conducta y comportamiento de las personas, de manera que enseñar a los recursos humanos para una organización a pensar bien o mejor, supone potenciar la capacidad de innovación, productividad así como afianzar la alianza con los recursos propios en harás de conseguir un producto y/o servicio mas competitivo de mayor calidad y satisfacción en las necesidades del entorno.

De igual manera el autor afianza sobre lo siguiente, se puede entender la formación de los profesionales y su conocimiento desde tres ámbitos de actuación diferente, el conceptual, operativo y actitudinal:

a) Conceptual, se basa en la capacitación del profesional para el desempeño del puesto de trabajo u oficio, es decir, el conocimiento teórico de los contenidos y elementos básicos imprescindibles que necesita dominar para desempeñar la profesión.

b) Operativo o procedimental, este conocimiento habla del desarrollo de las cualidades y habilidades necesarias para ejercer la profesión, por tanto, el desarrollo de las competencias orientadas a los procesos.

c) Actitudinal, trata de la capacidad de los profesionales para afrontar las circunstancias empresariales y de trabajo durante su desempeño.

Sin embargo, para Guzmán Brito (2008:04) la información es algo externo, que se halla a disposición del sujeto. El conocimiento, en cambio, es un crecimiento interno, un avance hacia sí mismos, un enriquecimiento del ser práctico, una potenciación de la capacidad operativa. La información sólo tiene valor para el que sabe qué hacer con ella: dónde buscarla, cómo seleccionarla, qué valor tiene la que se ha obtenido, y por último cómo procede a utilizarla.

HABILIDADES

Una habilidad es cualquier serie de actitudes o comportamientos que ayudan a una persona a cumplir una meta. En tal sentido, se pueden cultivar habilidades mediante la educación, capacitación y experiencia en el trabajo; significan las capacidades que tienen dentro de su profesión en la cual se forma, desarrollándose y perfeccionándose con la práctica durante el estudio.

En consideración a lo planteado Fernández y Ramón (2004:42) refieren, las habilidades son destrezas o capacidades particulares que poseen las personas en relación con un área específica de trabajo. Por consiguiente cada profesional según las habilidades identificadas, hará uso del ejercicio de éstas, las cuales perfeccionará con la práctica.

DESTREZAS

Para Matos (2005:07) la evolución y desarrollo de la actitud generan la habilidad, cuando la habilidad evoluciona en diversos grados, tendiendo siempre hacia lo óptimo (arriba a la destreza), entendida ésta como la actuación valedera y aceptable de carácter técnico o coordinación muscular; la habilidad surgida de la actitud se convierte en destreza y a su vez ésta se convierte en competencia.

De ese modo el autor refiere que los requerimientos laborales, que detenta cada cargo o puesto, van a ser mas eficientes, en la medida en que se coloquen en cada uno de ellos a sujetos que demuestren un nivel elevado de la habilidad requerida, de ahí que es fundamental medir las habilidades para determinar las destrezas en el cargo a desempeñar. En el campo de las destrezas Méndez Benavides (2010:26) distingue tres tipos básicos de destrezas: Técnicas, humanas y conceptuales, que a su juicio, necesitan todos los administradores.

ESTRATEGIAS

En el contexto académico las estrategias promueven metas en el aprendizaje. Para Matos (2005:09) las estrategias representan las diferentes alternativas que durante el proceso de formación los estudiantes utilizan al fin de resolver tareas o problemas. La estrategia es una operación mental comprendida en un determinado contexto, aplicada para la adquisición de conocimientos y asumida para la solución de problemas, por lo que indudablemente forma parte del currículo.

En tal sentido, Beltrán (2006:36) refiere, una estrategia desarrollada durante el proceso de formación, representa un plan general que se formula para tratar una tarea básicamente de aprendizaje; una táctica es por contrario una habilidad mas específica que se usa al servicio de la estrategia. En consecuencia el uso de estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje, permite al docente introducir como método pedagógico la jerarquización de experiencias, a objeto de formar estudiantes que respondan a un determinado perfil profesional demostrando con ello la comprensión, adecuación y orientación de los problemas surgidos de su propio campo de acción.

En efecto, sobre lo descrito es relevante además presentar el aporte de Noy (2012:02), quien sugiere en consideración a las ideas de Honebein (1996), un elemento de vital importancia en el desarrollo de estrategias de aprendizaje lo constituye el ambiente de aprendizaje considerando lo siguiente. (Ver gráfico 1).

Gráfico 1. Clasificación de las estrategias en el ámbito académico

Fuente: Honebein (1996, citado por Noy 2012)

Como puede verse en el gráfico 1, se han identificado estrategias generales, las cuales permiten al estudiante de administración elaborar y organizar contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje en las mejores condiciones posibles.

METODOLOGÍA

El estudio tuvo como propósito analizar la formación académica del Licenciado en Administración en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, municipio Miranda estado Zulia, por lo tanto se consideró analítica y descriptiva con diseño no experimental de campo bajo el paradigma positivista.

La población se escogió de manera censal quedando conformada por 42 egresados (Licenciados en Administración mención Gerencia Industrial) de la Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Baralt, quienes se desempeñan como administradores en las distintas empresas de servicios domiciliadas en el municipio Miranda estado Zulia, a quienes se les suministró un instrumento cuestionario tipo Likert para la medición de actitudes constituido por 36 preguntas, validado en su contenido por 05 expertos con un Alfa Cronbach igual a 0,967.

El análisis de los resultados se realizó a través del método de la estadística descriptiva utilizando la técnica de relación porcentual para la medición de la variable en las dimensiones: modelo de formación y proceso de formación.

RESULTADOS

Tabla 1
Variable: Formación Académica
Población: 42 egresados (Licenciados en Administración)

Modelo			Proceso		
Indicadores			Indicadores		
	%	Escala valorativa		%	Escala valorativa
Pedagógico Tradicional	85	Excelente	Conocimientos	60	Medianamente adecuado
Pedagógico conductista	83	Excelente	Habilidades	45	Medianamente adecuado
Pedagógico cognoscitivista	40	Escasamente adecuado	Destrezas	42	Medianamente adecuado
			Estrategias	38	Escasamente adecuado

Fuente: cuestionario 2012.

En la tabla 1 se observa que a juicio de los egresados (Licenciados en Administración mención Gerencia Industrial de la UNERMB, sede Los Puertos de Altigracia) el modelo de formación recibido desde la institución universitaria se caracteriza por ser pedagógico tradicional con marcada tendencia conductista y una escasa adecuación hacia la construcción de conocimiento.

En consecuencia el proceso de aprendizaje es conducido entre un 83 y 85% por profesores, de carácter memorístico, alejado de la búsqueda de conocimientos actualizados en el área administrativa, escasamente adecuado hacia la participación del estudiante que egresa para desarrollar actividades de investigación soportadas por el acompañamiento del facilitador.

Así mismo, se observa que los egresados del Proyecto Gerencia Industrial PGI consideran que el proceso de formación adquirido durante su trayectoria como estudiantes de la carrera es medianamente adecuado para potenciar su capacidad innovadora, permitirles desempeñarse como profesionales competitivos, manejar estrategias y habilidades en situaciones cambiantes que requieren la solución de problemas administrativos.

CONCLUSIONES

El modelo de formación que prevalece durante el aprendizaje del Licenciado en Administración de la UNERMB se caracteriza por un enfoque pedagógico, tradicional, conductista, basado en actividades pedagógicas que imponen la presentación de pruebas escritas, el aprendizaje memorístico con escasa mediación entre profesores y estudiantes, otorgándole relevancia a contenidos, conocimientos y valores asociados, preestablecidos en el pensum de la carrera, disociados de la experiencia y las realidades laborales y/o gerenciales del egresado así como de valores relacionados a la autonomía y la democracia.

Existe un marcado estilo tradicional entre los profesores del Programa Administración de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, sobre la conducción del pensum de estudios, sus contenidos, estrategias y formas pedagógicas para desarrollar conocimientos con preponderancia en la innovación, lo cual pudiera estar requiriendo procesos de evaluación de desempeño profesional en la UNERMB. En tanto son contradictorios a los planteamientos hechos por Noy (2012) sobre la clasificación de estrategias en el ámbito académico.

El proceso de formación del Licenciado en Administración escasamente logra formar perfiles como gerentes creativos con disposición para definir objetivos organizacionales que permitan la comprensión amplia de los procesos de globalización y tendencias gerenciales, lo cual parece limitar su desempeño y desarrollo profesional en el área laboral del municipio Miranda.

Los conocimientos que reciben durante su formación académica se basan en el aprendizaje de conceptos relacionados a la administración como proceso de planificación, organización, dirección y control, advirtiéndose así que los egresados consideran como desafío importante la renovación de programas de estudios con base a los avances tecnológicos y nuevas tendencias gerenciales. Por consiguiente, se recomendó diseñar estrategias y prácticas considerando el análisis de los factores inherentes al estudiante: valores, nivel socioeconómico, inteligencia, motivación, memoria, confianza en si mismo, estilo de aprendizaje y nivel de atención.

En cuanto a los factores inherentes al profesor el análisis de factores como: preparación, distanciamiento, comunicación, estilo de enseñanza, formación académica, experiencia y expectativas de aprendizaje. Por ultimo factores inherentes a la institución: laboratorio, aulas, características del sistema educativo, currículo, sistema de formación y política de pasantías ocupacionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agüero, A. M. (2008). El reto de la información profesional de los administradores. Ensayos: contaduría y administración. Revista Scielo. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Álvarez, P y González, M. (2009). La enseñanza universitaria y la formación para el trabajo. Un análisis desde la opinión de los estudiantes. Paradigma. Volumen 30 N° 2. Maracay. Venezuela.
- Belmonte, J. (2011). La universidad venezolana. Caracas. Venezuela
- Beltrán, J. (2006). Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. Madrid: Síntesis.
- Cáceres, M. (2009). La formación Pedagógica de los Profesores Universitarios. Revista Iberoamericana de Educación. Universidad de Cienfuegos. Cuba.
- Corral, R. (2006). La Pedagogía Cognoscitiva. Ibagué. México Paidós.
- De Zubiria, J. (2008). Tratado de Pedagogía Conceptual: Nuevo Modelo Pedagógico. Santa Fe de Bogotá. Fundación Merani. Reedición de Bernardo Herrera.
- Fernández, V y Ramón, D. (2004). Introducción a la Administración. Maracaibo-Zulia. Venezuela.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Elizabeth Cepeda Oquendo Henry Perozo Quintero y Lorheny Perozo Piñero (2014).

THE ACADEMIC FORMATION OF MANAGEMENT DEGREE IN UNERMB

www.revistanegotium.org.ve / núm 27 (año 9) 53-71

Gaceta Oficial (2003). Republica Bolivariana de Venezuela. Caracas Venezuela

García Otero (1993). La UNERMB y sus egresados. Boletín informativo nº1. Año 1.

González Hermosilla, E. (2010). Competitividad empresarial y estrategias de negocio. Grupo INDETEX

Guevara Niebla, G. (2009). El estado de la educación. Fondo de cultura económica. México.

Guzmán Brito, P. (2008). Licenciado en administración del capital humano y del conocimiento. Universidad de México. Monterrey.

Matos, M. (2005). Habilidades del docente en escuelas básicas. UNERMB Postgrado Venezuela.

Méndez Benavides. (2010). Gestión del Conocimiento. Artículo UNED. San José, Costa Rica.

Mintzberg, H. (2004). Managers or Mbas, a hard look at the soft product on managing development. México

Noy S.L.A (2012). Estrategias de aprendizaje. En: Clasificación de la estrategia en el ámbito académico. Honebein (1996)

Pesca, C. (2008). Hacia una redimensión de las organizaciones educativas: una arquitectura organizacional inteligente. UPEL. Caracas Venezuela.

Pinto y Castro (2005). Los Modelos Pedagógicos. Ensayo. Universidad de Tolima.

Reglamento General de Estudios de Pregrado. (2002).Universidad de Chile

Senge, P. (2005). Las personas no son recursos. Conferencia. Gurius Online. Net.

Tedesco, J. (2000). Educar en la sociedad del conocimiento. Fondo de Cultura Económica. México.

Tovar Canelo, E. (2007). Gestión empresarial: centro de formación Maracay, estado Aragua. Venezuela.

UNESCO (2008). Conferencia mundial sobre educación superior. Sede UNESCO. París (Consultado en <http://portal.unesco.org/es/>) 30-07-13.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences
PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Elizabeth Cepeda Oquendo Henry Perozo Quintero y Lorheny Perozo Piñero (2014).

THE ACADEMIC FORMATION OF MANAGEMENT DEGREE IN UNERMB

www.revistanegotium.org.ve / núm 27 (año 9) 53-71

Vargas, J. (2004) La formación de administradores en programas de educación abierta y a distancia para la postmodernidad organizacional. Universidad de Guadalajara México.